

TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA TALABALAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL TA'LIMNING AHAMIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6354127>

M.Rahmatov dotsenti.

O.Ishniyozov dotsent.

N.Jalilov assistent.

Samarqand Davlat Universiteti.

Annotatsiya: *ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirishda va talabalar ijodiy faoliyatini rivojlantirishda mustaqil ta'limning ahamiyati "Elektr energiyasidan xalq xo'jaligida foydalanish" fanida "Elektr energiyasi ishlab chiqarishi mavzusi bo'yicha muqobil energiya manbalarini O'zbekistonda qurish bo'yicha olib borilgan ishlar misolida ko'rsatib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Elektr energiyasi, muqobil energiya manbalari, quyosh elektr stansiyasi, shamol elektr stansiyasi, ta'lim sifati, ijodiy faoliyat, investitsiya, taraqqiyot strategiyasi, zararli chiqindilar.*

Ma'lumki, Oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan ta'lim-tarbiya ishlarining samaradorligi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy islohotlarning natijadorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Shu sababli keyingi 2-3 yillarda oliy ta'lim tizimida qabul qilinayotgan qonun, farmonlar, qarorlar va boshqa hujjatlar ta'lim sifatini ta'minlashga qaratilgan. Misol sifatiga 2020 –yilda ishlab chiqilgan "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qoshimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi qarori. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm –fan sohalarini rivojlantirishning chora tadbirlari to'g'risida"gi RF-6108 sonli Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-4884 sonli qarori, yangi o'zbekistonni 2020-2026 yillarga muljallangan taraqqiyot strategiyasi va boshqa hujjatlarda ta'lim sifatini oshirish vazifasi va uni yechish yo'llari aniq ko'rsatib berilgan.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, taraqqiyot strategiyasida "Yashil iqtisodiyot" texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish orqali 2026 yilga qadar iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20% ga oshirish va havoda chiqariladigan zararli gazlar hajmini 20% ga kamaytirish choralari hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish va qullab quvvatlash masalasiga kata e'tibor berilgan.

Texnologik ta'limi bo'yicha bo'lajak mutaxassis–o'qituvchilarni tayyorlashda "Elektr energiyasidan xalq xo'jaligida foydalanish" fani ham o'qitiladi. Ushbu maqolada biz shu fan bo'yicha ta'lim sifatini oshirishda mustaqil ta'limning ahamiyati to'g'risida to'xtalib o'tamiz.

Ta'lim sifatini oshirish va shu bilan birgalikda talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda mustaqil ta'limning quyidagi turlaridan keng foydalanish mumkin:

1. Yangi bilimlarni olish, mustaqil bilim olish, ko'nikma va malakalarni shakllantirish.
2. Bilimlarni aniqlash va mustahkamlash.
3. Bilimlarni amalda qo'llay olish malakasini shakllantirish.
4. Amaliy xarakterga ega bo'lgan ko'nikma va malakalarni shakllantirish.
5. Ijodiy xarakterga ega bo'lgan ko'nikma va malakalarni shakllantirish.

Ta'lim sifatini oshirishda mustaqil ta'limning boshqa turlari va usullaridan ham foydalanish mumkin. Misol sifatida biz asosiy maqsadli har xil manbalardan mustaqil holda yangi bilimlar olish turidan foydalanamiz.

Ma'lumki, "Elektr energiyasidan xalq xo'jaligida foydalanish" fanida elektr energiyasini ishlab chiqaradigan issiqlik elektr stansiyalari, gidroelektr stansiyalar va atom elektr stansiyalari to'g'risida materiallar berilgan, ammo elektr energiyasi ishlab chiqarishning boshqa usullari to'g'risida ma'lumotlar berilmagan. Elektr energiyasi ishlab chiqarishning noan'naviy, ya'ni yangi energiya olish manbalarini izlab topish va ulardan foydalanishdan elektr energiyani muqobil energiya manbalaridan olishni rivojlantirish hozirgi paytda jahondagi asosiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda, chunki muqobil energiya manbalari qayta tiklanuvchi bo'lib, ekologik jihatdan bezararligi, shovqinsizligi bilan ajralib turadi. Qolaversa, tabiiy boyliklar zaxirasi cheklangan bo'lib, vaqti kelib uning tugashi allaqachon isbotlangan. Hisob kitoblarga qaraganda neft 45-50 yilga, tabiiy gaz 70-75 yilga, ko'mir esa 150-160 yiga yetar ekan. Shuning uchun elektr energiyasi olishning yangi manbalarini izlab topish kata ahamiyatga ega. Bunga yana asosiy sabablaridan biri hozirgi vaqtda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining quvvati xalq xo'jaligining hamma sohalarini va aholining ehtiyojini to'la qondira olmayapti.

Shuning uchun elektr energiyasi olishni muqobil manbalaridan foydalanish davr talabi bo'lib hisoblanmoqda. Mustaqil ta'limning ahamiyatini elektr energiyasini olishini muqobil manbalari misolida adabiyotlardan foydalangan holda ko'rib o'tamiz.

Muqobil energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha mamlakatimizda amalga oshirilgan va amalga oshirish rejalashtirilgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tamiz.

Muqobil energiya masalasi hozir dunyodagi asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Masalan 2020 yilda muqobil energitikasi joriy etish bo'yicha jahon rekordi o'rnatilib, 200 GVt dan ko'proq quvvatlar ishga tushirildi. "Bloom berg NEF" kompaniyasi ekspertlari qayd etishicha, dunyoda koronavirus pandemiyasi hukm surishiga qaramay bunday natijaga quyosh elektr energiyasi va vodorod transporti tarmog'iga juda kata miqdorda investitsiyalar yo'lanishi hisobiga erishilgan. Xususan quyosh energetikasining o'ziga 150 milliard AQSH dollari, ya'ni 2019 yilga nisbatan 12% ko'p sarmoya kiritilgan. O'zbekiston prezidentimizning 2019 yil 22 avgustdagi qaroriga asosan, yurtimizda 2030 yilga borib muqobil energiya manbalarining elektr quvvati ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushini ikki barobarga oshirish belgilab berilgan edi. Hozirgi vaqtda bu ko'rsatkich 12-14 % ni tashkil etadi.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, O’zbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish uchun juda kata imkoniyatlar bor. Chunki respublikamizdagi aktinometrik stansiyalar tarmog’ining ko’p yillik ko’zatuylari yurtimizda yilning 300-320 kuni quyosh saxovatidan to’la bahra olishini, turli hududlarga yiliga 2400 dan 3090 soatgacha yog’du taralib turishini ko’rsatdi. Uning yillik quvvati 509 dan 760 milliard klovatt soatgacha bo’lib, bu mavjud va tadqiq qilingan uglevodorod zaxiralariga nisbatan ancha ko’p. Agar bunga bir trillion KVt soatgacha bo’lgan shamol, 21 milliard KVt soatdan ortiq gidroenergetika, 6 milliard kub metr hajmdagi biomassa va hali quvvati to’liq aniqlanmagan vodorod qo’shilsa, muqobil energetikaning salohiyati nihoyatda ulkanligini ko’ramiz. Biroq yaqin vaqtlarda muqobil energetikadan foydalanish bo’yicha deyarli amaliy ishlar qilinmagan edi. Shukurkim 2017 yildan boshlab muqobil energetikadan foydalanishga katta e’tibor berila bushland. Bu borada 2019 yil 22 maydan kuchga kirgan “Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to’g’risida” gi qonun katta ahamiyat kasb etdi. Ana shu qonunga asosan tadbiiq etiladigan yirik loyihalarga asosan o’n yil ichida umumiy quvvati 5000 megavatt bo’lgan quyosh va 3000 megavattga teng bo’lgan shamol elektrstansiyalarni qurish rejalashtirilgan.

2019 yildan boshlab muqobil energiya manbalaridan foydalanib elektr energiyasi ishlab chiqarish bo’yicha loyihalarni amalga oshirishda o’zimizdagi mutaxassis tashkilotlardan tashqari jahonning Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Saudiya Arabistoni, BAA, Hinduston, Janubiy Afrika, Rossiya, Norvegiya, Ispaniya va Fransiya kabi mamlakatlarning etuk kompaniyalari bilan ham hamkorlik ishlari olib borilmoqda, bunga misol qilib qo’yidialarni olishimiz mumkin.

Prezidentimizning 2020 yil 14 apreldagi “Navoiy viloyatida quvvati 100 MVt bo’lgan fotoelektrik stansiyani qurish” investitsiya loyahasini amalga oshirish chora tadbirlari to’g’risida” gi qarorga asosan navoiy viloyatida 100 MVt quvvatli ilk fotoelektr quyosh elektrstansiyasini qurish ishlari BAA “Masdar” kompaniyasining loyihasi asosida olib borilayapti va bu Navoiy viloyatining Karmana tumanida 268 gektar maydonni tashkil qiladi. Elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatishni loyihalashtirish hamda infratuzilmasini yaratishga ixtisoslashtirilgan Xitoyning “SECO” kompaniyasi loyihaga bosh pudrachi hisoblanadi. Xuddi shuningdek Navoiy viloyatining Zarafshon shahri yaqinida ikkinchi investitsiyaviy loyiha quvvati 500 MVt dan 1,5 GVt gacha bo’lgan shamol elektr stansiyasini ham qurishi BAA ning “Masdar” kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda va bu ishlar 2024 yilning oxiriga qadar yakunlanish rejalashtirilgan. Shuni alohida ta’kedlash kerakki, bu ishlab chiqariladigan elektr energiyasi 1,5 million xonadonga etgan holda 3,3 million tonna karbonat angidridning kamayishini ta’minlaydi.

2021 yilning 19 aprel kuni Saudiya Arabistonning “ACWA POWER” kompaniyasi rohbari bilan O’zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vaziri tomonidan o’tkazilgan muzokarada amaldagi qo’shma loyihalarni hayotga tadbiiq etish, shuningdek muqobil energiya sohasida investitsiyaviy hamkorlikni yanada kengaytirish istiqbollari muhokama etildi. Bunda Sirdaryo issiqlik elektr stansiysi negizida quvvati 1500 MVt bo’lgan kombinatsiyalangan tsikli issiqlik elektr stansiyasi qurilishining borishi, Qoraqalpog’istonda umumiy quvvati 1.5 GVt gacha bo’lgan yangi shamol elektr

stansiyalarini qurish, Buxoro viloyatida umumiy quvvati 1,0 GVt bo'lgan ikkita shamol elektr stansiyalarni qurishiga kelishib olindi.

Mamlakatimiz qayta tiklanadigan energiya manbalarini loyihalarida qatnashish bo'yicha yaxshi shartlarni taklif qilgan yirik kompaniyalar bilan bevosita muzokaralarni faol davom ettiriyapti. Masalan, Fransiyaning "Tota Erin" kompaniyasi tomonidan Samarqand viloyatining Nurobod tumanida quvvati 100 MVt bo'lgan quyosh elektr stansiyasini qurish rejalashtirilgan. Xuddi shuningdek, 2020 yilda "Scalling Solar II" doirasida loyiha tenderlarning navbatdagi bosqichi o'tkazilganda Samarqand va Jizzax viloyatlarida har biri 200MVt li quvvatga ega bo'lgan ikkita fotoelektr quyosh elektr stansiya qurilishi uchun tenderda qatnashish uchun jahonning 83 ta kompaniya va konsortsiumlari hamkorlik ishlarini olib borishi uchun tayyor ekanligini bildirishgan.

Bulardan tashqari bitta loyihani Surxandaryo viloyatining Sherobod tumanida ishga tushirish 2020 yil 1 fevraldan Osiyo taraqqiyot banki ko'magida ishlari olib borilayapti.

Bu quyosh elektr stansiyalarning quvvati kamida 200MVt o'zgaruvchan tok quvvatiga ega. Shuningdek ikkinchi loyiha 300 MVt quvvatga ega fotoelektr stansiyasini ham Sherobod tumanida qurib 2024 yilning oxirigacha ishga tushirish rejalashtirilgan. Yillik ishlab chiqarish 1,1 milliard KVt soatdan ortiq bo'lgan 500 MVt quvvatga ega bo'lgan 2 ta FES viloyatdagi elektr energiyasi iste'molining taxminan 30 foizini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekistonda yaqin besh yillrda muqobil energiya manbalaridan foydalanilib elektr energiyasi olish bo'yicha rejalashtirilgan ishlar ya'ni o'zbekistonning 2022-2026 yillarga muljallangan taraqqiyot strategiyasi loyihasida aniq ko'rsatib berilgan. Ushbu loyihaga asosan 2026 yilga kelib 8-ta shamol elektr stansiyasini qurish ivaziga 4 GVt elektr energiyasi ishlab chiqarish, quyosh fotoelektr stansiyalarining quvvatini GVt ga etkazish uchun qushimcha 10 ta ushbu turdagi stansiya ishga tushirish rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga 15 ta gidroelektr stansiya quriladi va mavjudlari modernizatsiya qilinadi. Yaqin besh yillikda mamlakatimizning turli hududlaridagi bir millionga yaqin uy xo'jaliklarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati yaratilib, yiliga 3 milliard kubmetr tabiiy gaz tejaladi. Atmosferaga chiqariladigan zararli chiqindilarning hajmi 8 million tonnagacha kamaytiriladi. Shunday qilib mamlakatimizda muqobil energiyadan foydalanish ishlari xalqaro kompaniyalar bilan birga amalga oshirilmoqda.

Demak talabalar mavzu bo'yicha mustaqil ta'limni biz ko'rsatib o'tganimizdek amalga oshirsa bajarilgan ishlar samaradorligi ortadi.

Shunday qilib, kuzatishlar va tajribalar shuni ko'rsatadiki, barcha fanlar bo'yicha mavzularni o'rganishda talabalarning mustaqil ta'lim ishlari shu fanlarni o'zlashtirishda ta'lim sifatini oshirish bilan birgalikda talabalarning ijodiy fa'oliyatini rivojlantirar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risidagi qonun" Toshkent shahri 2020 yil 23 sentyabr O'RQ-637.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim tarbiya va ilm-fan sohalarini

rivojlantirishning chora tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108 sonli farmoni. Toshkent. 6 noyabr. 2020 yil.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "Talim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ 4884 sonli qarori. Toshkent 6 noyabr 2020 yil.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga muljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60 sonli farmoni. Toshkent 28 yanvar 2022 yil

5. M.Rahmatov, N.Jalilov, O.Eshniyozov. The importance of independent education in the training of qualified professionals. Proceedings of International scientific-Practical Conference on "Cognitive research in education" 15th April 2021 Uzbekistan 2021. 753-756 p.

6. Валиулина Д.М, Зимняков С.А, Козлов В.К. В ведение в специальность. Учебное пособие для студентов Электро энергетика и электро техника Казан. 2008 г. 116 стр.

7. В.С.Холянов, О.М.Холянов Основы электроэнергетики. Учебное пособие. Владивосток. Изд. ДВГЕУ. 2007 гг.

8. M.Rahmatov, N.Jalilov, O.Eshniyozov. "Elektr energiyasidan xalq xo'jaligida foydalanish" uslubiy qo'llanma. Samarqand 2021. 124 bet.

9. M.Rahmatov, O.Eshniyozov, M.Rasulova " Quality of education-guarantee of development "Philosophical Readings XIII. 4 (2021) PP. 2501-2505

10. M.Rahmatov, M.Rasulova " The role of independent learning in improving the quality of education. International Engineering jo'rnal for Research & Development. November-december 2021 . volume 6. Issue 6. PP

11. Abdurauf Qorjaboyev. "Yashil" Energitika: Dunyo bilan bo'ylashayotgan loyihalar. Yangi O'zbekiston gazetasi. 2021 yil 2 may 88-son 3 bet.